

MAGISTRAL YO‘LLAR ATROFIDAGI TUPROQLARNING OG‘IR METALLAR BILAN IFLOSLANISHI

¹Xoliqulov Shodi Turdiqulovich, ²Nematov Xurshid Mamadullayevich

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti q.x.f.d., professori

²Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada magistral avtomobil yo‘llar faoliyati natijasida chiqariladigan turli chiqindilar ta‘sirida sug‘oriladigan tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi sabablari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: tuproq, sug‘oriladigan tuproq, avtomobil yo‘li, avtotransport, og‘ir metall, ifloslanish.

Аннотация: В данной статье описаны причины загрязнения орошаемых почв тяжелыми металлами за счет различных отходов, выбрасываемых в результате эксплуатации автомобильных дорог.

Ключевые слова: почва, орошаемая почва, автомобильная дорога, автотранспорт, тяжелые металлы, загрязнение.

Abstract. This article describes the causes of contamination of irrigated soils with heavy metals due to various wastes emitted as a result of the operation of highways.

Key words: soil, irrigated soil, highway, motor transport, heavy metals, pollution.

Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida aholini sifatli va toza qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Bunda tuproq unumdorligini o‘rganish va uni nazorat qilib borish, unga ta‘sir ko‘rsatadigan salbiy omillarga qarshi kurash muhim ahamiyatga ega. Tuproq unumdorligiga ta‘sir ko‘rsatadigan shunday omillardan biri og‘ir metallar hisoblanadi.

Turli tuproqlarda og‘ir metallar miqdori va ular bilan ifloslanish bevosita tuproq tipi, tipchasi, tuproqdagi og‘ir metal birikmalarining shakli, og‘ir metallar ta‘siriga qarshi turadigan elementlarning mavjud bo‘lishi, og‘ir metallarning harakatchan shakldagi miqdori, tuproq iqlim sharoiti va o‘simlik turiga bog‘liq [11].

Sanoat rivojlanayotgan hozirgi davrda og‘ir metallar tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalarning asosiy guruhlaridan biri hisoblanadi. Tabiiy ekologik sharoitlarda esa og‘ir metallar bilan bevosita ifloslanish tog‘ jinslarining nurashi hisobidan kelib chiqishi mumkin [12].

Atrof-muhitni og‘ir metallar bilan ifloslanishida avtomobil transportining ham hissasi katta. Yo‘llar atrofida og‘ir metallarning ko‘payishi bu avtomobillarning intensiv harakati natijasida chiqariladigan turli chiqindi gazlarning ajralib chiqishi bilan bog‘liq. Og‘ir metallar bilan tabiiy muhitning buzilishi, mavjud ekotizimlarning barqarorligi va mahsuldorligining pasayishida namoyon bo‘ladi, bunda bevosita o‘simliklar dunyosi soni va ular turlari xilma-xilligining qisqarishi bilan xarakterlanadi. Atrof-muhitning og‘ir metallar bilan ifloslanishiga o‘simliklarni reaksiyasini o‘rganish atrof-muhitning biologik monitoringini yuritishda iuhim vazifalardan biri hisoblanadi [18, 19].

Avtomobil yo‘llari atrofidagi tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi ko‘pgina tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan [6, 7, 20]. Adabiyotlarda keltirilishicha avtomobillardan keng foydalanish atrof-muhitni jumladan, tuproq va havo tarkibi, suv havzalarini og‘ir metallar bilan sezilarli ifloslantiradi [9, 13].

Avtomobillar chiqaradigan og‘ir metallar orasida eng muhim ifloslantiruvchilar qo‘rg‘oshin, rux, mis hisoblanadi. Avtomobillar tezligi qanchalik yuqori bo‘lsa, ulardan

chiqariladigan zararli moddalar shunchalik ko‘p bo‘ladi. Tirbandlik yuqori bo‘lgan avtomobil yo‘llari atroflari ham og‘ir metallar bilan ko‘proq ifloslanadi [8].

Avtotransport faoliyati natijasida og‘ir metallarning atrof-muhitga chiqishi foydalanilayotgan yoqilg‘i sarfi, dvigatel moyi, shinalarning eskirishi, tormozlanish jarayoni, yo‘llarning holati va boshqa bir qator omillarga bog‘liq [27, 31, 32]. Dvigatelga quyilgan motor moylarining eskirishi natijasida atrof-muhitga Cd, shinalarning yemirilishi natijasida rux, tormoz kalodkalarining yemirilishi hisobiga mis va qo‘rg‘oshin eng ko‘p ajralib chiqadi [32].

Asfalt qoplamalarining bitumli va mineral to‘ldiruvchi (shag‘al, graviy, shebyonka) materiallari tarkibida Cu, Zn, Cd va Pb kabi turli xil og‘ir metall birikmalari mavjud bo‘ladi. Yo‘l chetidagi tuproqlarga ular asosan yog‘ingarchilik yoki yo‘l oqimi orqali tushishi mumkin [28, 29].

Avtomobil yo‘llari atrofidagi tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloklanishi asosan 50 metr uzoqlikkacha bo‘lgan maydonlarda kuzatiladi. Lekin ba‘zi holatlarda 100 metrgacha bo‘lishi ham mumkin [21, 22], hamda tuproqning asosan 0-5 sm qatlamida to‘planadi [30].

Ba‘zi tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, avtomobil yo‘li bo‘yidagi tuproqlarda yalpi ruxning maksimal miqdori 8,86 dan 41,05 mg/kg gacha bo‘lib, maksimal ifloslanish o‘rmon-podzol tuproqlarda avtomobil yo‘lidan 5-25 metr uzoqlikdagi masofalarda kuzatilgan hamda 200 metrgacha bo‘lgan masofalarda 25,79 dan 15,97 mg/kg gacha o‘zgarib turgan [10].

Xankay-Ussuri tekisligi janubi-sharqiy qismidan o‘tuvchi avtomobil yo‘lida o‘tkazilgan tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, tuproqning 0-16 sm qatlamida yalpi rux miqdori 75 mg/kg, nikel-158 mg/kg, kobalt-31 mg/kg, qo‘rg‘oshin-91 mg/kg, mis-137 mg/kg ni tashkil etgan hamda ularning miqdori ushbu elementlar klarkidan ko‘pligi qayd etilgan [13].

Respublikamiz sharoitida og‘ir metallarni o‘rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar asosan turli sanoat korxonalarini faoliyati natijasida chiqarilgan chiqindilarning atrof-muhit, xususan sug‘oriladigan tuproqlar tarkibidagi og‘ir metallar miqdoriga ta‘sirini o‘rganishga bag‘ishlangan. Masalan, sug‘oriladigan tuproqlarini og‘ir metallar bilan ifloslantiruvchi manbalardan biri bo‘lgan Samarqand kimyo kombinati atrofidagi sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar [3, 4, 14, 15, 23, 26] hamda Sho‘rtangazkimyo majmuasi atrofidagi och tusli bo‘z tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi o‘rganilgan. Ta‘kidlanishicha, o‘rganilgan sanoat korxonalarini atrofidagi tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi asosan shamol yo‘nalishiga bog‘liq bo‘lib, tuproqda metallarning ko‘payishi uning ekologik holati va unumdorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatgan [24, 25].

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda avtomobil yo‘llari atrofida tarqalgan sug‘oriladigan tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishini o‘rganish borasidagi tadqiqotlar etarli emas. Jumladan, Samarqand-Buxoro-Turkmanboshi" Xalqaro M-37 avtomagistralining Ishtixon tumani chegarasidan o‘tgan qismida tarqalgan tuproqlarda yalpi qo‘rg‘oshinning maksimal miqdori avtomobil yo‘lidan 30 metr uzoqlikda aniqlangan va 55 mg/kg ekanligi qayd etilgan. Ruxning maksimal miqdori ham xuddi qo‘rg‘oshin singari yo‘ldan 30 metr uzoqlikda kuzatilib 74 mg/kg ni tashkil etgan. Tuproq tarkibida og‘ir metallarning ko‘payishi tuproq tarkibidagi mineral azot miqdoriga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan [1, 2].

“Toshkent-Termiz” M-39 xalqaro avtomagistral yo‘lining Jomboy tumani hududidan o‘tuvchi qismida avtomobil yo‘li faoliyati natijasida atrof-muhitga chiqarilgan turli xil zararli birikmalarning o‘tloqi tuproqlar tarkibidagi og‘ir metallar miqdoriga o‘z ta‘sirini o‘rganish borasida bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, avtomobil faoliyati natijasida atrof-muhitga chiqarilgan zararli birikmalar ta‘sirida o‘tloqi-bo‘z tuproqlar tarkibida og‘ir metallar miqdori oshgan. Ya‘ni, qo‘rg‘oshinning maksimal miqdori yo‘ldan 25 metr uzoqlikda aniqlanib, 61 mg/kg ni, ruxning maksimal miqdori yo‘ldan 10 metr uzoqlikda aniqlandi

va 76 mg/kg ni, nikelniki esa avtomobil yo‘lidan 25 metrgacha uzoqlikda aniqlanib, 78 mg/kg ni tashkil etgan. Mazkur elementlarning harakatchan shakllari ham o‘rganilganda ularning maksimal miqdori quyidagicha ekanligi aniqlangan. Ya‘ni, harakatchan qo‘rg‘oshin avtomagistraldan 5 metr uzoqlikda kuzatilib 24,0 mg/kg ni tashkil etgan. Harakatchan ruxning maksimal miqdori esa 28 mg/kg bo‘lib, yo‘ldan 20 metr uzoqlikda, harakatchan nikelning eng ko‘p miqdori (19,5 mg/kg) yo‘ldan 10 metr uzoqlikda qayd etilgan [5, 16, 17]. Og‘ir metallar miqdori avtomobil yo‘lidan uzoqlashgan sayin asta-sekin kamayib borishi qayd ta‘kidlangan.

Xulosa: Respublikamiz sharoitida avtomagistral yo‘llar atrofidagi tuproqlarning og‘ir metallar bilan ifloslanishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda o‘rganilgan elementlarning tuproq xossa va xususiyatlariga ta‘siri yetarlicha yoritib berilmagan. Shuning uchun biz avtomagistral yo‘llar faoliyati natijasida atrof-muhitga chiqarilgan chiqindilarning nafaqat tuproqdagi miqdori balki, ularning tuproq oziq rejimi, fizik, mikrobiologik va boshqa xossalari ta‘sirini o‘rganish muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraximov M.K., Abduhakimova N. G‘o‘za agrosenozida tuproqning og‘ir metallar bilan ifloslanishi va uning ekologik muhitiga ta‘sirini baholash.// “O‘zbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil 30 noyabr | scientists.uz. -B. 307-312.
2. Abduraximov M.K., Abduhakimova N. Og‘ir metallarning tuproqdagi oziq moddalar miqdoriga ta‘siri. International scientific journal "Interpretation and researches" № 10. 2023. -B. 134-138.
3. Бобобеков И.Н. —Техноген ифлосланган типик бўз тупроқлардаги оғир металллар миқдорини камайтиришга органик ва минерал ўғитларнинг таъсири (Самарқанд кимё комбинати атрофи тупроқлари мисолида). Номзодлик илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Самарқанд, 2006
4. Bobobekov I., Abduraximov M. Mineral va organik o‘g‘itlarning og‘ir metallar bilan ifloslangan tuproqlar oziq rejimiga ta‘siri// O‘zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. Toshkent.2010 yil 16-17 sentyabr.-B.247-251
5. Bobobekov I. M-39 magistral avtomobil yo‘li atrofidagi o‘tloqi-bo‘z tuproqlarda harakatchan og‘ir metallar miqdori //Agro kimyo himoya va o‘simliklar karanti № 2. 2024. B.161-163
6. Вишневая Ю.С., Попова Л.Ф. Влияние автотранспорта на загрязнение почвенного покрова г. Архангельска тяжелыми металлами // Вестник САФУ. Сер.: Естеств. науки. 2016. № 2. С. 32–41
7. Каплина С.П., Каманина И.З. Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове на территории средних городов севера Московской области и их влияние на здоровье человека // Фундаментальные исследования. 2011. № 7. С. 71–75.
8. Леонидова Т.В., Сидоренкова Н.К., Блохина Н.А., Харитонов И.Д. Содержание тяжелых металлов в придорожной зоне автомобильных трасс// International journal of applied and fundamental research № 1, 2019. С. 146-149
9. Парфенова Е.А. Оценка загрязнения почв тяжелыми металлами в результате влияния выбросов автотранспорта // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2011. № 25. С. 590–592
10. Рудь А.В.. Загрязнение тяжелыми металлами почв и растительности придорожных полос автодорог Минской области// Вестник БГУ. Сер. 2. 2007. № 1. С.111-115

11. Рэуце К., Кирстя С, 1986. Борьба с загрязнением почвы. М.: Агропромиздат, 1986.–222с
12. Скипин Л.Н., Телицин В.Л., Ваймер А.А., Гузеева С.А. /Аккумуляция тяжелых металлов на территории нефтегазоносных месторождений Западной Сибири
13. Тимофеева Я.О. Тяжелые металлы в почвах, прилегающих к автодороге // Фундаментальные исследования. 2013. № 10–10. С. 2226–2230.
14. Xoliqulov Sh., Ortiqov T., Bobobekov I. Sug’oriladigan bo’z tuproqlarning texnogen ifloslanishi va unga o’g’itlarning ta’siri// Agroilm jurnali. Toshkent.-2010.-№4 (16).-B.26-27
15. Xoliqulov Sh., Bobobekov I., Yakubov T. Organik o’g’itlarning tuproqdagi harakatchan og’ir metallar miqdoriga ta’siri. International scientific journal Science and innovation special ISSUE, 2024 April 6. –B. 676-681
16. Xoliqulov Sh., Bobobekov I., Xolbozorov I. Magistral avtomobil yo’li atrofidagi tuproqlarning og’ir metallar bilan ifloslanishi// Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini №4. 2023. 99-100 bet
17. Xoliqulov Sh., Bobobekov I., Boylatova L.. Tuproqlarni og’ir metallardan zararsizlantirish choralari va ularning baqlajon hosildorligiga ta’siri// Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini №4. 2023. 99-100 bet №5. 2023. 143-145 bet
18. Чикенёва И.В., Абузярова Ю.В. Особенности накопления тяжёлых металлов и последствия его влияния на организм человека вблизи автодорог Оренбургской области (на при- мере трассы Оренбург – Самара) // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 6 (44). С. 196 – 199.
19. Чикенёва И.В. Эколого-биогеохимическая оценка растительного покрова зоны влияния Орско-Новотроицкого промышленного узла: дис, Каи.биол. наук. Оренбург,2009. 174 с
20. Шилкова О.С., Джаниянц А.В., Сарбаев В.И. Загрязнение придорожной полосы тяжелыми металлами // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2000. № 1. Т. 2 [Электронный ресурс]. URL:<https://cyberleninka.ru/article/v/zagryaznenie-pridorozhnoypolosy-tyazhelyimi-metallami> (дата обращения: 20.11.2018).
21. Brady, N.C.; Weil, R.R. *The Nature and Properties of Soil*; Prentice- Hall, International, Inc.:London, UK, 1996.
22. Fakayode, S.O.; Olu-Owolabi, B.I. Heavy metal contamination of roadside topsoil in Osogbo, Nigeria: Its relationship to traffic density and proximity to highways. *Environ. Geol.* 2003, 44, 150–157
23. Kholikulov Sh.T., Bobobekov I.. Changes in the content of heavy metals at the birth of mineral and organic fertilizers. Increasing the productivity of irrigated gray soils and its environmental problems. conf. Matt. Part 1. Samarkand, 2002, pp. 82-90
24. Kholikulov Sh., Yakubov T., Bobobekov I., The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil. *Journal of Ecological Engineering* 22(9), 255–262 (2021). DOI:10.12911/22998993/141365
25. Kholikulov Sh.,Bobobekov I., Yakubov T., Botirova B. Influence of Gas Industry Waste on the Ecological Condition of Soils// E3S Web of Conferences 462, 03045 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346203045>
26. Kholikulov Sh, Bobobekov I, Abdurakhimov M, Abdumalikov J, Yakubov T. The Effect of Fertilizers on the Extraction of Heavy Metals and Arsenic in Soil by Plant Biomass. *Journal. Ecological Engineering & Environmen Texnology.* 2024, 25(1), 227–237 <https://doi.org/10.12912/27197050/175137>

27. Markus, J.A.; McBratney, A.B. An urban soil study: Heavy metals in Glebe, Australia. *Aust. J. Soil Res.* 1996, *34*, 453–465.
28. Nabuloa, G.; Oryem-Origa, H.; Diamond, M. Assessment of lead, cadmium, and zinc contamination of roadside soils, surface films, and vegetables in Kampala city, Uganda. *Environ. Res.* 2006, *101*, 42–52
29. Viard, B.; Pihan, F.; Promeprat, S.; Pihan, J.C. Integrated assessment of heavy metal (Pb, Zn, Cd) highway pollution: Bioaccumulation in soil, graminaceae and land snails. *Chemosphere* 2004, *55*, 1349–1359.
30. Ward, N.I.; Brooks, R.R.; Roberts, E.; Boswell, C.R. Heavy metal pollution from automotive emissions and its effects on roadside soil and pasture species in New Zealand. *Environ. Sci. Technol.* 1977, *11*, 917–920
31. Wilcke, W.; Silke M.; Nualsri, K.; Wolfgang, Z. Urban soil contamination in Bangkok: Heavy metal and aluminium partitioning in topsoils. *Geoderma* 1998, *86*, 211–228.
32. Winther, M.; Slentø, E. *Heavy Metal Emissions for Danish Road Transport*; NERI Technical Report No. 780; Aarhus Universitet: Roskilde, Denmark, 2010.